

ECFC1 si c



ECFC2 si c



ECFC3 si c



ECFC4 si c



ECFC1 si KLRK1-AS1



ECFC2 si KLRK1-AS1



ECFC3 si KLRK1-AS1



ECFC4 si KLRK1-AS1



ECFC2 si c



ECFC3 si c



ECFC4 si c



ECFC5 si c



ECFC2 si KLRK1-AS1



ECFC3 si KLRK1-AS1



ECFC4 si KLRK1-AS1



ECFC5 si KLRK1-AS1



ECFC2 si c



ECFC3 si c



ECFC6 si c



ECFC4 si c



ECFC2 si KLRK1-AS1



ECFC3 si KLRK1-AS1



ECFC6 si KLRK1-AS1



ECFC4 si KLRK1-AS1



ECFC5 si c



ECFC6 si c



ECFC7 si c



ECFC2 si c



ECFC5 si KLRK1-AS1



ECFC6 si KLRK1-AS1



ECFC7 si KLRK1-AS1



ECFC2 si KLRK1-AS1

